

ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA:
PADRONIZAÇÃO DE ROTINAS CLÍNICAS, SUPERVISÃO ACADÊMICA E
BIOSSEGURANÇA

TITLE (English)

Responsibilities of Faculty Members in a University Dental Clinic: Standardization of Clinical Routines, Academic Supervision and Biosafety

AUTORES

Eduardo Mansur Kadi¹

Marisa Alves Araújo^{1,2}

Talitha Maria Cabral Oliveira¹

¹ Docente do curso de Odontologia da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

² Responsável técnica da Clínica Odontológica da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), Goiânia, Brasil.

RESUMO (até 250 palavras)

A organização das atividades clínicas em cursos de Odontologia exige a implementação de protocolos operacionais que garantam biossegurança, padronização das rotinas assistenciais e qualidade na formação acadêmica dos estudantes. Nesse contexto, os docentes desempenham papel central na supervisão clínica, no acompanhamento do desenvolvimento técnico dos alunos e na garantia do cumprimento das normas institucionais e sanitárias no ambiente clínico universitário.

O presente manual técnico tem como objetivo estabelecer diretrizes operacionais para a atuação dos docentes nas clínicas odontológicas universitárias, abordando aspectos relacionados à supervisão das atividades clínicas, organização dos fluxos de atendimento, avaliação discente, utilização da Central de Material e Esterilização (CME), biossegurança, planejamento terapêutico e gestão das rotinas assistenciais.

A padronização das atribuições docentes contribui para a organização institucional, segurança do ambiente clínico e melhoria da qualidade do ensino odontológico. Além disso, fortalece a integração entre ensino, assistência e biossegurança, promovendo um ambiente clínico estruturado, eficiente e adequado à formação de profissionais da saúde.

PALAVRAS-CHAVE (3–5, DeCS)

Ensino em Odontologia; Biossegurança; Supervisão Clínica; Clínica Odontológica Universitária; Protocolos Operacionais.

ABSTRACT (até 250 palavras)

The organization of clinical activities in dental education requires the implementation of standardized operational protocols to ensure biosafety, structured clinical routines, and high-quality academic training. In this context, faculty members play a central role in supervising clinical procedures, guiding students' technical development, and ensuring compliance with institutional and sanitary regulations within university dental clinics.

This technical manual aims to establish operational guidelines for faculty members working in university dental clinics, addressing aspects related to clinical supervision, patient care workflow organization, student evaluation, use of the Central Sterilization and Supply Department (CSSD), biosafety practices, treatment planning, and management of clinical routines.

The standardization of faculty responsibilities contributes to institutional organization, clinical safety, and improvement of dental education quality. Furthermore, it strengthens the integration between teaching, patient care, and biosafety, promoting an organized and efficient clinical environment suitable for the training of healthcare professionals..

KEYWORDS (3–5, MeSH)

Dental Education; Biosafety; Clinical Supervision; University Dental Clinic; Operational Protocols.

As clínicas odontológicas universitárias constituem ambientes fundamentais para a formação de cirurgiões-dentistas, permitindo que os estudantes desenvolvam competências clínicas sob supervisão docente e em contato direto com pacientes da comunidade. Esse modelo de ensino

integra teoria e prática clínica, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades técnicas, raciocínio diagnóstico e conduta ética na prática odontológica (COSTA et al., 2013).

Nesse contexto, os docentes exercem papel essencial na condução das atividades clínicas, sendo responsáveis pela supervisão direta dos procedimentos realizados pelos alunos, pela avaliação do desempenho acadêmico e pela garantia do cumprimento das normas institucionais e sanitárias. A atuação docente nas clínicas universitárias envolve não apenas a orientação técnica, mas também a gestão do fluxo de atendimento e a promoção de um ambiente seguro para estudantes, pacientes e profissionais da saúde (BRASIL, 2008).

A prática odontológica apresenta riscos ocupacionais relevantes devido à exposição frequente a aerossóis, fluidos biológicos e instrumentais perfurocortantes. Dessa forma, a adoção de medidas rigorosas de biossegurança, associadas ao adequado processamento e esterilização de instrumentais, é essencial para prevenir infecções cruzadas no ambiente clínico (ANVISA, 2006; CDC, 2016).

Nesse cenário, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) são instrumentos fundamentais para a organização das rotinas clínicas, pois estabelecem diretrizes claras para execução de atividades, padronizam fluxos assistenciais e contribuem para a melhoria da qualidade dos serviços prestados em ambientes acadêmicos de saúde (WHO, 2018).

Diante da complexidade das atividades clínicas e da necessidade de garantir segurança e qualidade no ensino odontológico, torna-se fundamental estabelecer diretrizes operacionais claras que orientem as atribuições dos docentes nas clínicas universitárias. Assim, o presente manual técnico tem como objetivo padronizar as rotinas de atuação docente, contribuindo para a organização do ambiente clínico, segurança assistencial e excelência na formação profissional dos estudantes de Odontologia.

OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem como objetivo estabelecer diretrizes e padronizações para orientar a atuação dos docentes nas clínicas odontológicas da Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps), garantindo supervisão adequada das atividades clínicas, organização das rotinas assistenciais e cumprimento das normas de biossegurança.

ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO

A Central de Material e Esterilização (CME) é responsável pelo processamento, esterilização e distribuição dos instrumentais utilizados nas atividades clínicas.

Funcionamento da esterilização

08:00 às 14:00

18:00 às 21:50

Entrega de material esterilizado

07:45 às 09:00 (turno matutino)

18:00 às 19:30 (turno noturno)

Entrega de material contaminado

10:00 às 11:30 e 13:30 às 14:30 (turno matutino)

20:00 às 21:45 (turno noturno)

Nenhum material será entregue ou recebido fora dos horários estabelecidos. A validade da esterilização é de quatro dias corridos, desde que a embalagem permaneça íntegra.

O processamento de instrumentais deve seguir as recomendações da RDC nº 15/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012).

SUPERVISÃO CLÍNICA E AVALIAÇÃO DISCENTE

A avaliação clínica do aluno é realizada pelo professor responsável ao término do procedimento executado durante a sessão clínica. Essa avaliação corresponde a **2,0 pontos da média bimestral**.

As fichas de avaliação são individuais e devem conter identificação do aluno e fotografia. Cabe ao professor entregar as fichas no início do atendimento e recolhê-las após a avaliação, garantindo o controle adequado do desempenho acadêmico.

PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO

Plano de Tratamento Integral

O plano de tratamento integral deve contemplar todas as necessidades terapêuticas do paciente, organizadas em sessões clínicas sequenciais. Esse planejamento é elaborado pelo aluno e obrigatoriamente avaliado e aprovado pelo professor responsável antes do início do tratamento.

Planejamento Diário

O planejamento diário consiste na descrição detalhada do procedimento a ser executado na sessão clínica específica. A execução do procedimento depende da avaliação e assinatura do professor especialista na respectiva área.

AVALIAÇÃO CLÍNICA OBJETIVA (OSCE)

Ao final de cada bimestre, os alunos são avaliados por meio do método **Objective Structured Clinical Examination (OSCE)**. Essa metodologia consiste em estações clínicas estruturadas nas quais os estudantes executam tarefas simuladas ou demonstrativas relacionadas à prática clínica.

Durante o exame, os estudantes são avaliados por meio de checklists objetivos que consideram aspectos técnicos, capacidade de comunicação com o paciente e raciocínio diagnóstico.

Essa avaliação corresponde a **6,0 pontos da média bimestral**.

BIOSSEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os docentes são responsáveis por supervisionar o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante todas as atividades clínicas. Entre os equipamentos obrigatórios incluem-se máscaras, luvas, gorros, jalecos e proteção ocular.

A utilização correta dos EPIs é fundamental para prevenir exposição ocupacional a agentes biológicos e reduzir o risco de contaminação cruzada no ambiente clínico (CDC, 2016).

PRONTUÁRIOS E REGISTROS CLÍNICOS

Os prontuários odontológicos permanecem sob responsabilidade da recepção da clínica e constituem documentos legais que registram todas as informações relacionadas ao atendimento do paciente.

A retirada de prontuários para fora das dependências da clínica não é permitida. Após o atendimento, o documento deve ser devolvido à recepção.

Atualmente encontra-se em implementação o sistema de prontuário eletrônico **Controle Odonto**, que poderá ser acessado pelos alunos por meio de dispositivos móveis.

CONDUTA E COMPORTAMENTO PROFISSIONAL

O professor desempenha papel fundamental como modelo de conduta profissional no ambiente clínico. Dessa forma, recomenda-se manter postura ética, respeito às normas institucionais e supervisão constante das atividades realizadas pelos alunos.

A presença de pelo menos um professor responsável na clínica durante as atividades é obrigatória, garantindo acompanhamento adequado dos procedimentos realizados pelos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização das atribuições docentes nas clínicas odontológicas universitárias contribui para a organização do ambiente clínico, melhoria da qualidade do ensino e fortalecimento das práticas de biossegurança. A implementação de Procedimentos Operacionais Padrão favorece a integração entre ensino, assistência e gestão clínica, garantindo condições adequadas para a formação de profissionais qualificados na área da Odontologia.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos**. Brasília: ANVISA, 2006.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012**. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 2012.

BRASIL. **Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008**. Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal. Brasília, 2008.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Guidelines for infection control in dental health-care settings**. Atlanta: CDC, 2016.

COSTA, A. P. S. et al. **Qualidade técnica e satisfação relacionadas às próteses totais.** *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 453-460, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities.** Geneva: WHO, 2018.